

LA ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL EN LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE CHILE. VISUALIZACIÓN DE LOS NIVELES DE INCORPORACIÓN CONSIDERANDO LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN SUS SITIOS WEB.¹

Alejandro Uribe Tirado

Escuela Interamericana de Bibliotecología, Universidad de Antioquia, Medellín-Colombia.

auribe@bibliotecologia.udea.edu.com

Resumen

La formación de los usuarios en competencias informacionales (Alfabetización Informacional o ALFIN) es uno de los retos más actuales de las bibliotecas universitarias. En iberoamérica éstas han ido ofreciendo cursos y programas como oferta directa a los usuarios y han trabajado en colaboración con los docentes para incorporar el desarrollo de ALFIN en el currículo de algunas carreras.

En este artículo, desde la metodología de análisis de contenidos Web, se realiza una revisión de la información que presentan las bibliotecas universitarias chilenas sobre ALFIN, para visualizar los niveles de incorporación que estarían presentando sobre esta actividad fundamental de formación desde sus sitios web.

Palabras Claves: Competencias Informacionales - Alfabetización Informacional - Bibliotecas Universitarias, Chile - Sitios Web.

Abstract:

The user training in information skills (information literacy or information literacy) is one of the current challenges of university libraries. In Latin America they have been offering courses and programs as a direct offer to users and worked collaboratively with teachers to incorporate the development of information literacy in the curriculum of some career.

In this article, with the analysis web content methodology, review the information presented on IL Chilean university libraries, to view the levels of incorporation that would be presented on training from their websites.

Keywords: Information Skills - Information Literacy - University Libraries, Chile - Web Sites.

¹ Este texto se enmarca en la investigación: “Lecciones aprendidas en programas de Alfabetización Informacional en universidades de Iberoamérica” (Uribe-Tirado, A. 2010-...)

1. Introducción

La formación en competencias informacionales o Alfabetización Informacional –ALFIN– es una temática que, desde mediados de los años ochenta, con sus debidas precisiones y adaptaciones en su alcance y aspectos terminológicos, conceptuales y teóricos ha venido desarrollándose en Iberoamérica desde el contexto de las bibliotecas, especialmente desde las bibliotecas universitarias, que es donde en términos generales ha habido más avances, a lo cual diferentes autores chilenos de manera específica han hecho importantes aportes.

Tras estos más de veinticinco años de precisiones y adaptaciones, en que se ha hecho el tránsito desde la instrucción bibliográfica y la educación tradicional de usuarios hasta el paradigma de la formación en ALFIN, y sus interrelaciones con otras áreas y prácticas como la gestión del conocimiento y la participación ciudadana y la democracia, se han dado diferentes momentos de desarrollo que, como se ha indicado en trabajos anteriores (Uribe-Tirado, 2010a-2010b), en el contexto iberoamericano podrían identificarse como cinco períodos:

Pre-Inicio (1985-1994); Inicio (1995-1999); Pre-Avance (2000-2003); Avance (2004-2007) y Pre-Posicionamiento (2008 - ...), además de la visualización de un sexto período denominado Posicionamiento (a partir del último trienio).

Período <u>1</u>	Período <u>2</u>	Período <u>3</u>	Período <u>4</u>	Período <u>5</u>
1985-1994	1995-1999	2000-2003	2004-2007	2008-...
<ul style="list-style-type: none"> • Primeras reflexiones diferenciándose de la instrucción bibliográfica y la formación de usuarios (solo servicios de la biblioteca) • Propuestas iniciales de nuevas formas y acciones formativas desde las bibliotecas con un concepto amplio de información y generación de conocimiento <p>BERNAL CRUZ (1985);</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Políticas de información de ciencia y tecnología - I y II Encuentro DHI Ciudad Juárez • Declaración de Bolonia-Espacio Europeo de Educación Superior <p>GÓMEZ HERNÁNDEZ (1995); FERREIRA (1995); BENITO MORALES (1996); HERNÁNDEZ SALAZAR (1998); OLIVEIRA y BLANCO (1998); CORTÉS (1999); LAU y CORTÉS (1999);</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Primeros Planes de incorporación de TIC • Declaración y Normas ALFIN Ciudad Juárez (2000, 2002) • Primeras publicaciones de alcance internacional • Nuevos programas de ALFIN apoyados en algunas herramientas de la Web 1.0 • Traducciones de documentos claves de ALFIN-INFOLIT a nivel mundial <p>GÓMEZ HERNÁNDEZ (2000, 2001, 2003); BELLUZZO (2001); LAU (2000, 2002); CORTÉS (2002, 2003); PICARDO JOAO (2002); LICEA DE ARENAS (2002); DUDZIAK (2001, 2002, 2003); HATSCHBACH (2002); CORREIA (2002, 2003); TEIXEIRA (2002, 2003); MATOS SEPÚLVEDA (2002); CALZADA PRADO (2003); PASADAS UREÑA (2001, 2003); CAMPELLO (2003); ANGULO MARCIAL (2003); ANGULO SÁNCHEZ (2003); NARANJO VELEZ (2003); MARTI LAHERA (2003); ORTOLL ESPINET (2003); etc...</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Congreso IFLA-Argentina • Mayor diferenciación entre alfabetización digital-tecnológica e informacional • ALFIN y el Aprendizaje para toda la vida • Estado del arte en ALFIN • Procesos de Acreditación/ Re-Acreditación de las Universidades • Publicaciones de ALFIN en contextos internacionales de autores iberoamericanos • ALFIN y CRAI • Multialfabetización <p>VIVES I GRACIA (2004, 2005); DUDZIAK (2005, 2006, 2007); ROJAS DIAZ y ALARCÓN LEIVA (2004, 2006); PASADAS UREÑA (2004, 2007); MARZAL (2004, 2006, 2007); CUEVAS CERVERO (2004, 2005, 2007); CORTÉS (2005, 2006); PINTO (2005, 2006, 2007); URIBE TIRADO (2005, 2007); ANGULO MARCIAL (2006); MIRANDA (2006, 2007); MARTI LAHERA (2007); LAU (2006, 2007); AREA (2007); MARTI LAHERA (2007); etc...</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Talleres UNESCO/IFLA-Formación de formadores ALFIN • Plan REBIUN-ALFIN • Cursos curriculares ALFIN • Formación en ALFIN mediante E-learning • Divulgación mayor del quehacer de ALFIN via web 2.0 <p>DUDZIAK (2008); FERNÁNDEZ VALDÉS (2008); GONZÁLEZ FDEZ-VILLAVICENCIO (2008); MARZAL (2008, 2009); MACHIN MASTROMATTEO (2008, 2009); PINTO (2008, 2009, 2010); SALES (2008, 2009); URIBE TIRADO (2008, 2009, 2010); AZEVEDO (2008, 2009, 2010); NARANJO VELEZ et al (2009); SOMOZA FERNANDEZ (2009), etc...</p> <p>Sitios y servicios ALFIN WEB 1.0: listas y grupos de discusión (2003... 2010...) WEB 2.0: blog y redes sociales (2008... 2010...)</p>

Figura 1. Descripción y autores representativos de los 5 períodos de desarrollo-histórico de ALFIN Iberoamérica. (<http://bit.ly/foZTbM>)

Ante estos procesos de desarrollo, un aspecto clave es identificar cómo se está llevando a cabo al interior de las universidades iberoamericanas la incorporación de esta formación en ALFIN, para con ello, poder identificar lecciones aprendidas y buenas prácticas que permitan a otras universidades de nuestro contexto

iberoamericano, con sus debidas adaptaciones, poder mejorar y avanzar en sus programas de ALFIN.

Para dicha identificación, una fuente de información clave son los sitios web de las bibliotecas universitarias, ya que en estos momentos, es este medio sin dudas el que más impacto está teniendo en la divulgación de los servicios de las bibliotecas como lo afirman Ferreira Gomes, Prudêncio y Da Conceição (2010):

“A inserção mais ativa da biblioteca na web potencializa as condições de interação com os usuários, redimensionando o seu papel de mediadora do uso e da apropriação da informação. O processo de comunicação consiste no substrato essencial para a mediação da informação...”

Impacto tanto para los públicos internos que quieren aprovechar su oferta formativa (estudiantes, profesores, investigadores y/o directivos de su universidad a quienes van dirigidos sus programas-cursos de formación en ALFIN) como para los públicos externos (bibliotecólogos, bibliotecarios, profesores, directivos de otras universidades) que quieren conocer la oferta formativa de esa universidad para realizar procesos de benchmarking, de trabajo cooperativo interinstitucional, de consorcios formativos, etc.

El presente trabajo, realizado en el marco de la investigación doctoral: “Lecciones aprendidas en programas de alfabetización informacional en universidades de Iberoamérica” presenta un análisis del caso particular de Chile, tras el análisis de los sitios web de las bibliotecas universitarias chilenas, la información que presentan, y los niveles en que según esa información se encontrarían en la integración-incorporación de la formación en ALFIN.

2. Niveles de integración-incorporación de ALFIN en las universidades

Retomando y adaptando la clasificación hecha desde el The landscape concerning the current and future level of ICT integration and elearning in European universities (2004), que reconoce cuatro categorías de universidades según la incorporación de las TIC: The front-runners, The co-operating universities, The self-sufficient universities y The sceptical universities, actualizada luego por Finkleleevich y Prince (2006), que las clasifican en tres categorías, integrando en una de ellas dos de las indicadas en el modelo europeo: remisas, emergentes y adelantadas; y sintetizando y ampliando la que proponen Webber y Johnston (2006) específicamente para ALFIN: Embryonic, Intermediate y Threshold ILU –Towards the information literate university–; desde nuestra perspectiva, una universidad o dependencia al interior de la misma (Sistema de Bibliotecas) que deba liderar procesos-programas de formación en ALFIN puede categorizarse según el grado de incorporación, haciendo una generalización al tener como base las anteriores propuestas, de la siguiente manera (Uribe-Tirado, 2010c, 2011):

1. Universidades-Dependencias comprometidas en la formación en ALFIN:

Son universidades-dependencias que se caracterizan por un trabajo en ALFIN de más de una década, en las que Alfabetización Informacional, las competencias informacionales, son definidas tanto en objetivos como en metas concretas en sus Planes Estratégicos, como consecuencia de la concientización sobre su importancia para el aprendizaje para toda la vida y la generación de conocimientos, apoyados en las TIC, el e-learning y en estrategias didácticas activas, ante las exigencias educacionales-informacionales de la actual sociedad. Por ende, son universidades-

dependencias que reconocen la necesidad de que las distintas poblaciones de su comunidad universitaria (estudiantes, profesores, investigadores, empleados, directivos) estén adquiriendo esas competencias y tengan diferentes opciones de formación. Opciones de formación de carácter curricular para el caso de los estudiantes, y de educación continua y como requisito de vinculación-actualización-ascenso en los escalafones para el caso de todos profesores, investigadores, empleados y directivos. Los programas-cursos que conforman estas opciones de formación en ALFIN, presentan a su vez, unos objetivos y metas de enseñanza-aprendizaje definidos, la adopción de un modelo-norma-estándar de ALFIN, además de una evaluación permanente de sus resultados (tanto cuantitativos como cualitativos) y un mejoramiento continuo según esos resultados. Las áreas a cargo de los programas o cursos que hacen operativa esta formación trabajan en forma colaborativa-integrada, y reciben todo el apoyo institucional en recursos financieros-tecnológicos y en capital humano, lo cual les permite optimizar esfuerzos y recursos, por lo que los programas-cursos presentan las mejores y más actualizadas posibilidades de acceso, conocimiento y uso a herramientas y servicios especializados de Internet, y de fuentes de información de calidad.

2. Universidades-Dependencias en crecimiento en la formación en ALFIN:

Son universidades-dependencias que llevan entre 3 y 10 años trabajando en ALFIN, por lo cual en sus Planes Estratégicos la Alfabetización Informacional y los objetivos y metas que implica, considerando sus diferentes componentes, se están apenas formalizando para ser considerados como claves para su desarrollo institucional. Se comienza a tener conciencia sobre la transversalidad de la ALFIN en la formación y capacitación de las distintas poblaciones que conforman su comunidad universitaria, pero aún hay muchas instancias al interior de dicha universidad-dependencia que no tienen claras sus implicaciones cognitivas, didácticas, informacionales, tecnológicas, comunicativas. Los cursos-programas de ALFIN que ya llevan a cabo, están en proceso de estructuración, definiendo sus objetivos y metas de aprendizaje, y acercándose a la concreción y aplicación de un modelo-norma-estándar de ALFIN, aunque con pocas experiencias mediante e-learning y didácticas activas; a su vez, comienzan a ser aceptados como parte de los planes curriculares solo en algunas Facultades, y como necesidades de vinculación para los nuevos profesores, investigadores, empleados y directivos. Las evaluaciones de los programas-cursos que se llevan a cabo en forma más permanente, se centran en lo cuantitativo, aunque ya con algunos avances cualitativos, y no todas las veces generan mejoramientos las valoraciones hechas por los participantes. Se cuentan cada vez con mayores recursos financieros-tecnológicos y de capital humano, pero son insuficientes para las necesidades y requerimientos que las poblaciones universitarias les exigen a las áreas encargadas. Las posibilidades de acceso, conocimiento y uso a herramientas y servicios especializados de Internet, y a fuentes de información de calidad, cada vez aumentan pero aún se quedan cortos para lograr mejores resultados.

3. Universidades-Dependencias iniciando la formación en ALFIN:

Son universidades-dependencias que han comenzado, desde hace 1 a 2 años, a reconocer que los tradicionales programas de formación de usuarios (entrenamiento para el uso de los servicios de la biblioteca) no son suficientes y que la gestión de información y del conocimiento en la actualidad implican el aprendizaje para toda la vida y mayores alcances en esa formación utilizando las grandes posibilidades de los medios digitales y nuevas formas de enseñanza-aprendizaje (e-learning y didácticas activas). Por tanto, la ALFIN no aparece en forma muy definida, formal, entre sus objetivos y metas estratégicas, y se conciben más como cursos aislados o complementarios, no curriculares o de exigencia en adquisición de competencias. Los nuevos cursos de ALFIN se van construyendo sobre la base de los cursos-programas de formación de usuarios tradicionales, pero poco a poco se comienzan a adicionar o

reestructurar pensando en las implicaciones de ALFIN tanto filosófica como operativamente, y la evaluación se hace presentes esporádicamente para ser parte de presentación de distintos informes desde una perspectiva cuantitativa. Los recursos con que se cuentan son pocos y se está más en la tarea de generar experiencias pilotos, para por medio de sus resultados positivos, ir gestionando nuevos recursos tanto financieros-tecnológicos como de capital humano y de fuentes de información de calidad.

4. Universidades-Dependencias desconecedoras de la formación en ALFIN:

Son universidades-dependencias donde el tema de ALFIN, la Alfabetización informacional como concepto no aparece o se confunde con la Alfabetización Digital y se considera que con ésta última es suficiente, que con el acceso a los medios digitales los procesos de aprendizaje permanente y generación de conocimientos se dan por sí solos. Por tanto, en sus Planes Estratégicos, si se menciona algún aspecto, es enfocado a las tecnologías, a Internet como fin más que como medio. Igualmente se cuenta con programas tradicionales de formación de usuarios, la mayoría de las veces muy precarios, lo cual responde a una concepción muy “corta” de lo que implica una biblioteca o las fuentes de información de calidad para un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje, por tanto sus recursos financieros-tecnológicos, de capital humano y de fuentes de información de calidad son casi nulos. Dichos programas no tienen metas y objetivos muy definidos y son producto de la inercia de varios años estar realizando lo mismo, desde la concepción tradicional de formación de usuarios. Son universidades-dependencias de una tradición más acorde con las universidades del siglo XX que con las exigencias de la sociedad de la información actual.

Estos grados en que los programas de formación se han implementado, y específicamente llegando a definir un alcance de lo que implica la alfabetización informacional (Benito Morales, 2001; Gómez Hernández, 2007), pueden sintetizarse e identificarse cuando se analizan los sitios Web de las bibliotecas de las universidades en diferentes elementos (variables), que se resumen en:

Se detecta en el sitio web una sección o información concreta sobre servicios de formación:

o Esa sección o información concreta sobre formación, presenta alguno de estos aspectos: ([Hasta 7 macrovariables a valorar](#))

1. Definición del programa: misión, visión, objetivos, alcance, plan operativo, plan pedagógico
2. Fundamentación del programa: definición de formación (como formación de usuarios –F.U.– o como ALFIN), modelo pedagógico-didáctico y estándar-indicadores asumidos
3. Estructuración del programa: cursos ofrecidos, modalidad de los cursos, incorporación de las TIC, Web 2.0 y de ambientes virtuales de aprendizaje, presencia curricular o extracurricular de los cursos
4. Evaluación del programa: indicadores de gestión, indicadores de resultados de aprendizaje, procesos de mejoramiento continuo

Además de otra información complementaria, como:

5. Publicaciones sobre este tema y la experiencia de la biblioteca y del programa de formación: artículos, ponencias, recursos Web 2.0
6. Participación en grupos y redes de trabajo sobre esta temática: redes de bibliotecas universitarias, colectivos de bibliotecólogos/bibliotecarios, etc.

7. Participación en medios y recursos de divulgación y aprendizaje de esta temática: listas de discusión, blogs, wikis, twitter, boletines, comunidades virtuales, etc.

De estos siete elementos (variables), es especialmente importante el referente a estructuración del programa, ya que puede dar cuenta del grado de incorporación que ALFIN tendría en una universidad, en una institución de educación superior (IES) y su dependencia a cargo. Esto porque la presencia de determinados cursos-tutoriales permite visualizar con mayor facilidad el alcance que tiene el programa (facultades, titulaciones, número de estudiantes, etc.) y si se trabaja en las 5, 6 ó 7 competencias que presentan los modelos-estándares universitarios de ALFIN más conocidos según el que se haya elegido seguir (ALA-ACRL, CILIP, ANZIIL, DHI Ciudad Juárez, entre otros).

Esto conlleva a una correlación de esta variable específica, que se puede visualizar desde los sitios Web, con las 4 categorías que dan cuenta del proceso de desarrollo de los programas de ALFIN, que con sus adaptaciones, han sido consideradas por organismos internacionales (EMPATIC, 2009) y también avaladas por expertos sobre esta temática de ALFIN (Sonntag, 2011), considerando el proceso evolutivo de los programas de formación de las bibliotecas universitarias que ha ido de la instrucción bibliográfica y a la formación de usuarios tradicional, hasta llegar hoy a la ALFIN, a la formación en COMPINFO en lo curricular:

COMPROMETIDAS:

- **ALFIN Nivel 2:** la biblioteca ofrece directamente cursos para formar en competencias informacionales que incorporan lo instrumental + aprendizaje para toda la vida + pensamiento crítico; y cursos/módulos específicos inmersos oficialmente en las currículas distintos programas académicos-carreras para formar de manera transversal y disciplinar en esas competencias

EN CRECIMIENTO:

- **ALFIN Nivel 1:** la biblioteca ofrece directamente cursos para formar en competencias informacionales que incorporan lo instrumental + aprendizaje para toda la vida + pensamiento crítico.

INICIANDO:

- **Formación de Usuarios. Nivel 1:** capacitación en servicios generales de la biblioteca y algunos cursos -muy instrumentales- para búsqueda de información: utilización de catálogos/bases de datos, aunque se comienza a analizar la necesidad de cambio de esta formación tradicional y a trabajar las demás competencias.

DESCONOCEDORAS:

- **Formación de Usuarios. Nivel 2:** solo capacitación para el uso del catálogo
- **No hay presencia de ningún tipo de formación-capacitación**

Es importante indicar al tener en cuenta este marco metodológico y conceptual-teórico para visualizar los posibles niveles de incorporación de ALFIN en las bibliotecas universitarias iberoamericanas, que esta categorización es una aproximación desde la información que conllevan los sitios Web, pero en ningún momento implica que categorizar una u otra universidad en alguna de esas 4 categorías sea la total realidad de esa universidad, ya que: “no siempre en los sitios web se publica-informa todo lo que se hace” o por el contrario “se publica-informa más de lo que realmente se hace”; por tanto este tipo de análisis es una fotografía en un momento y desde un ángulo

determinado que sirve como aproximación pero que para una visión integral-holística de la realidad de esa universidad en cuanto a la incorporación de la formación en ALFIN es necesario hacer un proceso de recopilación de información que implique la triangulación (diferentes fuentes tanto cualitativas como cuantitativas) que permitan lograr los otros ángulos: indagar directamente a la biblioteca sobre lo que se hace; retomar las publicaciones académicas-investigativas sobre el tema respecto a la situación de cada país y de lo que ha hecho cada biblioteca; y recibir las referencias de otras universidades sobre lo que hacen otras universidades, los casos destacados.

Teniendo en cuenta por tanto este marco metodológico y conceptual-teórico y las aclaraciones sobre los alcances del análisis (la fotografía en un momento específico y desde un determinado ángulo) se procedió a hacer el análisis concreto de la realidad que visualizan desde sus sitios web las bibliotecas universitarias de Chile.

3. Análisis de la información sobre formación en ALFIN de los sitios Web de las bibliotecas universitarias de Chile

Para la realización de la recopilación de la información de las bibliotecas universitarias chilenas, y su respectivo análisis, se eligió como fuente inicial de identificación los sitios Web de las universidades chilenas y los sitios del Ministerio de Educación de Chile y del Consejo Superior de Educación. A su vez, con el fin de adicionar y depurar ese listado, se recurrió al Ranking Web de Universidades del Mundo del CCHS/CSIC y el Portal de los Estudiantes El Altílo.Com.

El análisis de estas tres fuentes generó finalmente un listado de 79 universidades chilenas, a analizar: 21 públicas (o estatales) y 58 privadas. (Anexo 1)

Para la realización del análisis se utilizó una ficha, considerando postulados del análisis de contenidos (White y Marsh, 2006), a partir de la cual se registraba en una base de datos la información básica de cada biblioteca, su url, la información sobre ALFIN teniendo en cuenta las posibles 7 variables a valorar, pero haciendo énfasis especialmente en la de **estructuración del programa**, para finalmente, considerando esa información, identificar para cada biblioteca universitaria en cuál de los 4 niveles de desarrollo se encontraría.

4. Resultados

Tras el análisis de estas 79 bibliotecas universitarias chilenas se obtuvo los resultados que se sintetizan en los siguientes gráficos:

Figura 2. No. de bibliotecas universitarias chilenas analizadas por Región

Figura 3. No. de bibliotecas universitarias chilenas que presentan información sobre formación-capacitación

Figura 4. Niveles de incorporación de ALFIN de las bibliotecas universitarias chilenas que presentan información sobre actividades de formación-capacitación

Figura 5. Tipologías de las bibliotecas que sí presentan información de Niveles 1 ó 2 de ALFIN (Públicas-Estatales o Privadas)

Figura 6. Procedencia según Regiones de las bibliotecas universitarias chilenas que presentan niveles de incorporación de ALFIN 1 ó 2

5. Análisis de los resultados y Conclusiones

Para este análisis y conclusiones partimos de dos premisas referentes a que:

- La formación en competencias informacionales (destrezas de información), es una función constitutiva del papel que deben cumplir las bibliotecas universitarias frente a los retos de la Educación Superior de hoy, considerando los requerimientos de la Sociedad de la Información;

y a que:

- La información que se publica en la Web, ante la generación de usuarios .Net, Google, 2.0, o como se les quiera denominar, es un aspecto fundamental para que todos los servicios de las bibliotecas se conozcan y su posicionamiento aumente como mediadora de la información con valores agregados, y por tanto, si este medio no se gestiona de forma continua, se está perdiendo una gran posibilidad de servicio a los usuarios que son la razón de ser de toda biblioteca.

Teniendo en cuenta entonces estas dos premisas, podemos decir que:

Los resultados de este análisis (de 79 bibliotecas universitarias chilenas) demuestran esa falta de gestión en muchos casos y que aún hay mucho trabajo por hacer en un buen porcentaje de las bibliotecas universitarias chilenas según la información de sus

sitios Web (figura 3), ya que en un porcentaje alto la formación no es considerada como uno de sus servicios fundamentales (en 34 universidades analizadas, equivalente al 43% del total, no se presenta ninguna información sobre acciones de formación), lo cual desafortunadamente en porcentajes también altos es semejante a la realidad de las bibliotecas universitarias de otros países iberoamericanos (Uribe-Tirado, 2012).

A su vez, entre las 45 universidades que sí presentan alguna información en sus sitios Web sobre acciones de formación (figura 4), hay una concentración del 71% de estas bibliotecas en los servicios más habituales, limitándose a actividades y cursos esporádicos centrados más en lo instrumental, es decir, el dar a conocer el catálogo y/o promover el uso de algunas bases de datos (el 51% –23 bibliotecas– se centran en lo hemos denominado F.U. niveles 1 y el 20%, 9 bibliotecas en F.U.2) que en generar más competencias informacionales que permitan una gestión de la información y el conocimiento (figuras 4 y 5) desde la perspectiva del aprendizaje para toda la vida (un 11% en el nivel 1 de ALFIN, 9 bibliotecas, y un 4%, dos bibliotecas, en el nivel 2 que implica lo curricular).

Otro elemento a considerar (figura 5), es que hay paridad entre universidades públicas y privadas en esta incorporación (54% de instituciones privadas –7 bibliotecas– y 46% de públicas –6 bibliotecas–) lo que implica por un lado que hay referentes tanto para trabajar colaborativamente y en consorcio entre bibliotecas universitarias de una misma tipología para avanzar en el tema y compartir así lecciones aprendidas, estrategias, recursos y objetos de aprendizaje, y por otro lado, para las que aún no tienen desarrollos, tener referentes para hacer procesos de bechmarking, de asesoría y acompañamiento en la planeación, estructuración e implementación de un nuevo programa de ALFIN, y ese debería ser un reto actual para todas las bibliotecas y profesionales de la información chilenos.

A su vez, se evidencia (figuras 2 y 6) una concentración de los casos de desarrollos de ALFIN a nivel 1 ó 2 en dos Regiones (Metropolitana y 5ta.-Valparaíso) y la presencia de un caso en otras seis Regiones, lo que implica que según la información de los sitios Web en las bibliotecas universitarias analizadas, en las siete Regiones restantes ninguna de sus bibliotecas universitarias estaría teniendo una incorporación de las implicaciones formativas (estándares-indicadores, tipos de cursos, didácticas activas y demás) que implica la formación en Competencias Informacionales, la Alfabetización Informacional.

Finalmente, a pesar de los porcentajes altos de bibliotecas chilenas que no consideran la formación como un servicio fundamental o que se quedan en la formación de usuarios tradicional, es importante resaltar positivamente para el caso chileno, que si se comparan sus resultados con los que se están presentando en los demás países Iberoamericanos, considerando los análisis hechos para cada país y el alcance de esta investigación, las bibliotecas universitarias de Chile serían unas de las de mayor incorporación de ALFIN según la información actual de sus sitios Web, ya que un 16% de sus bibliotecas universitarias tendrían desarrollos (13 instituciones) cuando el promedio de los otros países iberoamericanos alcanza el 4%. (Uribe-Tirado, 2012).

En síntesis, este estudio evidencia una realidad, desde una mirada e información recopilada desde una fuente (los sitios Web) y en un momento dado, con el objetivo de motivar a seguir trabajando por un mayor desarrollo de la formación en competencias informacionales, en alfabetización informacional, en destrezas de información, en las universidades chilenas, y desde el alcance macro de la investigación que sustenta este texto, en las universidades de Iberoamérica.

Referencias Bibliográficas

Benito Morales, F. y Gómez Hernández, J. A. (2001). De la formación de usuarios a la alfabetización informacional: Propuestas para enseñar las habilidades de información. *Scire*, (71), 53-83. Obtenido de <http://www.um.es/gtiweb/jgomez/publicaciones/alfabinforzaragoza2.PDF> el 23 de septiembre de 2007.

EMPATIC (2009). Report on Current State and Best Practices in Information Literacy. European Commission: Lifelong Learning Programme. Obtenido de <http://empatic.eu/eng/Reports/D1.1-Report-on-Current-State-and-Best-Practices-in-Information-Literacy-Final> el 11 de diciembre de 2010.

Ferreira-Gomes, H.; Prudêncio, D.S. y Da Conceição, A.V. (2010) A mediação da informação pelas Bibliotecas universitárias: um mapeamento sobre o uso dos dispositivos de comunicação na web. *Informação & Sociedade: Estudos*, 20 (3): 1-12 Obtenido de <http://www.ies.ufpb.br/ojs2/index.php/ies/article/view/9047/4812> el 9 de enero de 2011.

Finquelievich, S. y Prince, A. (2006). Universidades y TIC en Argentina: universidades argentinas en la Sociedad de la Información. Buenos Aires, Fundación Telefónica, 134 p.

Gómez Hernández, J.A. (2007). Alfabetización informacional: cuestiones básicas. Anuario ThinkEPI. Obtenido de <http://www.thinkepi.net/alfabetizacion-informacional-cuestiones-basicas> el 10 de octubre de 2009.

Sontang, G. (2011). Facilitating Information Literacy Education. Obtenido de http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=1850160&type=member&item=48506240&qid=b59f064e-713d-4286-b98d-fe572337839f&trk=group_most_popular-0-b-ttl&goback=%2Egmp_1850160 el 27 de marzo de 2011.

Uribe-Tirado, A. (2010a). Avances y perspectivas de ALFIN en Iberoamérica. Una mirada desde la publicación académico-científica y la web 1.0 y 2.0. Congreso INFO Cuba 2010 - Instituto de Información Científica y Tecnológica (IDICT). Obtenido de <http://eprints.rclis.org/handle/10760/14638> el 21 de febrero de 2011.

Uribe-Tirado, A. (2010b). La Alfabetización Informacional en Iberoamérica. Una aproximación a su pasado, presente y futuro desde el análisis de la literatura publicada y los recursos web. *IBERSID. Revista de sistemas de información y documentación. Universidad de Zaragoza*, 2010: 165-176. Obtenido de <http://eprints.rclis.org/handle/10760/15060> el 21 de febrero de 2011.

Uribe-Tirado, A. (2010c). La Alfabetización Informacional en la Universidad. Descripción y Categorización según los Niveles de Integración de ALFIN. Caso Universidad de Antioquia, en: *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 33 (1), 10-45. Obtenido de <http://aprendeonline.udea.edu.co/revistas/index.php/RIB/article/view/6280/5801> el 21 de febrero de 2011.

Uribe-Tirado, A. (2011). Informe-Estado del Arte de la Alfabetización Informacional en Colombia. IFLA-Information Literacy Section. Marzo 2011. 26 p. Obtenido de <http://www.ifla.org/en/publications/information-literacy-state-of-the-art-report-colombia-espa-ol> el 21 de febrero de 2011.

Uribe-Tirado, A. (2012). La incorporación de ALFIN como servicio fundamental de las bibliotecas Iberoamericanas. Una mirada general desde la construcción de un mapa de geo-representación de contenidos. Monográfico sobre Alfabetización Informacional: "Veintitantas experiencias ALFIN y una canción esperanzada". ALFARED. (Homenaje a la revista Educación y Bibliotecas). Obtenido de <http://www.alfared.org/sites/www.alfared.org/files/u49/23-incorporacionALFIN.medell%C3%ADn.pdf> el 11 de enero de 2012.

Webber, S. y Johnston, B. (2006). Working towards the information literate university". en: Walton, G. and Pope, A. (Eds) Information literacy: recognising the need. Staffordshire University, Stoke-on-Trent: 17 May 2006. Oxford: Chandos. pp 47-58. Obtenido de <http://dis.shef.ac.uk/sheila/staffs-webber-johnston.pdf> el 20 de noviembre de 2009.

White, M.D. y Marsh, E.E. (2006). Content Analysis: A Flexible Methodology. Library Trends, 55 (1): 22-45.